

Catálogo de Code Smells no Mapeamento Objeto-Relacional em Projetos Symfony com Doctrine: Identificação e Soluções

Kleitomberg de Souza Santos¹, Leopoldo Motta Teixeira²

EMPREL – Empresa Municipal de Informática, Rua do Brum, 123 – Empresarial
Maurício

Brandão Mattos, 2o andar, CEP 50.030-260 Recife/PE

Centro de Informática – Universidade Federal do Pernambuco, Av. Jornalista Aníbal
Fernandes, s/n, Cidade Universitária (Campus Recife), CEP 50.740-560 – Recife/PE

Trabalho apresentado ao Programa Residência em Desenvolvimento de Software
EMPREL-UFPE do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco,
como requisito parcial para obtenção do certificado de Especialista.

Recife, 06 de novembro de 2023

Resumo. *Aplicações Symfony, por padrão, adotam o framework Doctrine para agilizar o desenvolvimento. No entanto, o uso descuidado desse framework pode resultar em sérios problemas de desempenho, conhecidos como code smells. Este trabalho visa identificar e catalogar esses code smells em aplicações Symfony que utilizam o Doctrine como framework ORM. Além disso, propomos o desenvolvimento de uma ferramenta que permita a detecção desses problemas diretamente no código, por meio de análise estática. Foi realizada duas etapas de pesquisa, utilizando técnicas distintas, a primeira etapa, focada em Rapid Reviews, foi criada uma string de busca e aplicada na ferramenta Scopus, resultando em um total de 46 trabalhos, dos quais 4 foram selecionados após a leitura completa. Para a segunda etapa, empregou-se a técnica de revisão da literatura cinza, inicialmente considerando 50 sites, blogs e trabalhos não acadêmicos relevantes. Após análise sistemática, 15 fontes foram selecionadas. Essa pesquisa e análise resultaram na identificação e catalogação de 4 code smells, sendo que o quarto e último, um extra.*

Palavras-chave— *Code smells, doctrine orm, symfony, catálogo*

Abstract. *Symfony applications commonly adopt the Doctrine framework by default to expedite development. However, careless usage of this framework can lead to significant performance issues, often referred to as code smells. This study aims to identify and catalog these code smells in Symfony applications utilizing Doctrine as their ORM framework. Additionally, we present a tool for static code analysis to directly detect these issues within the*

¹ Aluno do Programa Residência em Desenvolvimento de Software EMPREL-UFPE(kss@cin.ufpe.br)

² Orientador e Professor do Centro de Informática da UFPE(lmt@cin.ufpe.br)

codebase. Two research stages were conducted using different techniques. In the first stage, focused on Rapid Reviews, a search string was created and applied in the Scopus tool, resulting in a total of 46 papers, from which 4 were selected after a full review. For the second stage, the gray literature review technique was employed, initially considering 50 relevant websites, blogs, and non-academic works. Following a systematic analysis, 15 sources were selected. This research and analysis led to the identification and cataloging of 4 'code smells,' with the fourth and final one as an extra.

Keywords— *Code smells, doctrine orm, symfony, catalog.*

1. Introdução

A programação de sistemas tem sido um desafio significativo, com muitas organizações lutando para atingir metas, cronogramas e orçamentos, independentemente do tamanho da equipe, elas se emaranham nesse desafio, resultando em movimentos cada vez mais lentos, [Brooks Jr. 2018]. Além disso, essa complexidade se torna ainda mais premente devido à demanda da indústria de software por entregas mais rápidas e constantes.

A velocidade com que as mudanças ocorrem, e conseqüentemente a rápida obsolescência de tecnologias, são aspectos notáveis nesse ambiente dinâmico. A complexidade do desenvolvimento de projetos de software tem aumentado consideravelmente, tornando imperativa a busca por abordagens eficientes e ferramentas adequadas para garantir a qualidade do código produzido e atender às exigências do mercado em evolução. [Freire, 2002].

Nesse contexto, o uso de frameworks que agilizam e facilitam o desenvolvimento tem ganhado cada vez mais destaque. Entre essas ferramentas, destacam-se os frameworks de mapeamento objeto-relacional (ORM). Sua utilização tem se mostrado uma prática comum e valiosa, uma vez que abstrai consideravelmente o tempo que seria dedicado à tarefa de persistência de dados, permitindo que os desenvolvedores concentrem-se em aspectos críticos do sistema, como as regras de negócios [Chen et al., 2016a].

No entanto, é importante ressaltar que não existe uma 'bala de prata' no desenvolvimento de software, e problemas podem, sim, surgir da utilização dessas tecnologias. Mesmo com os benefícios oferecidos pelos ORM. Dentre esses podemos citar os *code smells*, que indicam possíveis problemas no código, como práticas de programação inadequadas que podem prejudicar a manutenção e escalabilidade do sistema. e outro problema comum são os *anti patterns*, que são soluções ineficientes e não recomendadas para problemas comuns de desenvolvimento de software. Ambos são desafios que os desenvolvedores enfrentam ao trabalhar com ORM. A fim de otimizar a utilização do ORM e evitar problemas recorrentes, como *code smells* e *anti patterns*, pesquisas têm sido realizadas para identificar essas questões e propor soluções.

Este trabalho tem como objetivo investigar os *code smells* específicos que podem ocorrer no contexto do mapeamento objeto-relacional (ORM) na linguagem PHP, utilizando Symfony e Doctrine. Nossa pesquisa foi fortemente influenciada pela dissertação de mestrado de Samuel Bristot Loli intitulada "Code smells no contexto de mapeamento objeto-relacional em projetos Java: um catálogo e uma ferramenta de detecção" [LOLI, 2020]. Embora o trabalho seja voltado para o desenvolvimento na linguagem Java, aprofundar-se em sua análise nos motivou a explorar o campo dos *code smells* no contexto do Symfony e Doctrine.

Visto que assim como Java, PHP é uma linguagem bastante popular, sendo o Symfony um dos seus frameworks mais utilizados, dito isso a existência de um catálogo contendo esses problemas, torna-se extremamente relevante.

No presente trabalho, apresentamos um catálogo detalhado de *code smells* específicos para Symfony e Doctrine, bem como uma ferramenta de detecção desses problemas. Nosso objetivo é fornecer aos desenvolvedores e pesquisadores do ecossistema Symfony uma compreensão mais aprofundada dos possíveis smells que podem surgir ao utilizar o Doctrine ORM. Além disso, pretendemos destacar a importância da identificação e correção desses *code smells*, visando melhorar a qualidade, a manutenibilidade e o desempenho dos projetos desenvolvidos com Symfony e Doctrine.

1.1 Justificativa

A busca por desenvolver software de qualidade é antiga, muitos autores como Pressman, Sommerville já forneceram suas contribuições com conceitos, técnicas e ferramentas que visam garantir essa suposta qualidade, contribuições como modelos de programação, os famosos métodos ágeis, entre outras. Estas técnicas e metodologias possuem um propósito definido, entregar uma solução rápida e funcional para os clientes.

Embora seja algo muito subjetivo, o conceito de qualidade está muito ligado a utilizabilidade, o quão usual é a aplicação.

[Hélio Engholm Jr, 2010] descreve qualidade de software como:

“Uma série de objetivos da construção de software, conhecidos como requisitos não-funcionais, tais como extensibilidade, capacidade de manutenção, reutilização de código, desempenho, escalabilidade, usabilidade e confiabilidade nos dados apresentados pela aplicação.”[ENGHOLM JR., 2010, p. 20].

Isso mostra que o sistema funcionar, “estar rodando”, ou ser usável, não é o que define uma aplicação de qualidade, pois existem outros fatores além disso. Outro ponto importante para se atentar é que muitas vezes a falta de qualidade pode gerar mais

problemas. Segundo o autor [Engholm, 2010], os problemas mais comuns enfrentados pelas empresas são:

- Softwares difíceis de se dar manutenção, tanto corretiva quanto evolutiva.
- Softwares difíceis de se implementar alterações, tanto corretivas quanto evolutivas. Reutilização de código mal elaborado e sujeito a geração/propagação de erros em outras partes do sistema em desenvolvimento.
- Sistemas com baixo desempenho e escalabilidade inadequada.
- Baixa eficiência no desenvolvimento, com analistas desenvolvendo as mesmas funcionalidades diversas vezes.
- Falta de confiança nos dados apresentados pelo sistema, fazendo com que usuários deixem de utilizar o sistema por não confiar nas informações apresentadas.
- Baixa qualidade de código.

Muitos dos problemas encontrados possuem sua origem desde o planejamento do software até sua implementação, escolhas inadequadas durante o desenvolvimento de software podem resultar em problemas de manutenção e desempenho, afetando a qualidade e a sustentabilidade do sistema.

Code smells, também conhecidos como "maus cheiros de código", são indicadores de possíveis más práticas de programação que podem levar a esses problemas. Embora existam vários catálogos de *code smells* genéricos, eles nem sempre abordam as especificidades do código relacionado a estruturas ORM em geral, e em particular neste trabalho, para Symphony e Doctrine.

Ao contribuir com um catálogo específico de *code smells* relacionados a estruturas ORM em Symphony/Doctrine e fornecer uma ferramenta de detecção, esperamos ajudar desenvolvedores e equipes de desenvolvimento a aprimorar a qualidade do código e a otimização de suas aplicações web. Acredita-se que esta abordagem específica para detecção de más práticas ORM trará benefícios significativos para a comunidade de desenvolvedores, melhorando a confiabilidade, manutenibilidade e a escalabilidade dos sistemas construídos com essa tecnologia.

1.2 Objetivos

O objetivo deste projeto é criar um catálogo de *code smells* relacionados ao uso do framework ORM Doctrine em projetos Symfony, além de propor uma ferramenta para identificar e apresentar essas más escolhas feitas por desenvolvedores. Os *code smells* referem-se a escolhas equivocadas que podem surgir durante o desenvolvimento de software. O catálogo terá como propósito fornecer informações claras e práticas sobre esses problemas, oferecendo insights valiosos para a comunidade de desenvolvedores.

1.2.1 Objetivos Específicos

- Realizar revisão rápida (Rapid Review) e explorar a literatura cinza para obter fontes confiáveis de informações sobre más escolhas cometidas por desenvolvedores ao utilizar o framework ORM Doctrine em projetos Symfony.
- Identificar e analisar criticamente os casos mais comuns de más escolhas relacionadas ao uso do Doctrine ORM no Symfony, enfatizando os *code smells* recorrentes e suas consequências.
- Criar um catálogo estruturado contendo exemplos claros de cada má escolha, juntamente com explicações sobre por que são consideradas *code smells* e quais alternativas são recomendadas para evitar esses problemas.
- Propor uma ferramenta de apoio a detecção de tais práticas baseada em análise estática.

2. Referencial Teórico

2.1 Banco de dados relacionais

De acordo com [Macário e Baldo, 2005], o modelo relacional surgiu em 1970 através da proposta de Edgar Codd, oferecendo uma inovadora forma de representação de dados. O trabalho de [Spoto, 2000] define que o modelo relacional "*representa uma base de dados como uma coleção de relações, informalmente, cada relação pode ser considerada como uma tabela.*"

Basicamente, bancos de dados relacionais são estruturas de armazenamento local ou remoto onde os dados são armazenados de forma organizada em tabelas, exatamente como o modelo relacional é descrito. Para [Silberschatz et al, 2006], a simplicidade que o modelo possui é o que o tornou amplamente adotado pelos mais diversos bancos de dados, onde cada linha é chamada de tupla, a tabela é chamada de relação e cada coluna representa um atributo.

Para facilitar o entendimento, a Figura 1 mostra uma ilustração que representa exatamente a organização dos dados em uma estrutura relacional.

Figura 1. Representação da estrutura do modelo relacional [Elmasri & Navathe 2010]

2.1.1 SQL

Desenvolvida pela IBM na década de 70, a linguagem originalmente conhecida como SEQUEL (Structured English QUery Language) é agora referida como Structured Query Language (SQL), em português, Linguagem de Consulta Estruturada . Como afirmado por Elmasri e Navathe, “A linguagem SQL pode ser considerada um dos principais motivos para o sucesso dos bancos de dados relacionais”[Elmasri & Navathe, 2010].

A motivação por trás de seu desenvolvimento, segundo o [Silberschatz et al, 2006], foi para que fosse possível realizar operações no banco de dados relacionais. Com base nisso a linguagem foi implementada contendo instruções para definição de dados, consultas e atualizações. Logo, ela é tanto uma *Data Definition Language* (DDL), como uma *Data Manipulation Language* (DML) conforme definido por [Elmasri & Navathe, 2010].

- **Data Definition Language:** São operações que possuem um foco maior na estrutura dos dados em um banco de dados. Ou seja, são responsáveis por criar, modificar e excluir objetos relacionados às tabelas, esquemas e outras estruturas de armazenamento de dados. Isso é feito por meio dos respectivos comandos de criação, modificação e exclusão CREATE, ALTER, DROP. A Figura 2 mostra um exemplo de DDL, criando uma tabela no banco de dados.

A screenshot of a terminal window with a dark background and three colored dots (red, yellow, green) at the top left. The terminal displays SQL DDL code for creating a table named 'Clientes'. The code is as follows:

```
1 CREATE TABLE Clientes (  
2     ID INT PRIMARY KEY,  
3     Nome VARCHAR(50),  
4     Email VARCHAR(100)  
5 );
```

Figura 2. Exemplo código SQL DDL

- **Data Manipulation Language:** Diferentemente da DDL, que lida com a estrutura da tabela, a DML se preocupa com a adição, recuperação, atualização e exclusão de registros dentro dessas tabelas. essas operações podem ser realizadas por meio da execução dos seguintes comandos: INSERT, UPDATE, SELECT e DELETE. A Figura 3 apresenta um exemplo de DML, adicionando um registro de um cliente na tabela.

A screenshot of a terminal window with a dark background and three colored dots (red, yellow, green) at the top left. The terminal displays SQL DML code for inserting a record into the 'Clientes' table. The code is as follows:

```
1 INSERT INTO Clientes (ID, Nome, Email)  
2     VALUES (1, 'João Silva', 'joao@email.com');
```

Figura 3. Exemplo código SQL DML

2.2 Object-Relational Mapping

Como dito anteriormente quando se fala em armazenamento de dados, persistência, e etc, a linguagem SQL é a mais utilizada para esse propósito, contudo existem várias etapas e cuidados que precisam ser tomados ao se utilizar puramente o SQL nativo, cuidados de segurança e toda a complexidade da escrita do código, seja utilizando DLL ou DML.

Como forma de facilitar e abstrair toda essas etapas que permeiam a configuração e utilização de um banco de dados, existem os frameworks ORM. O Mapeamento Objeto Relacional nada mais é do que uma tecnologia de transformação, gerenciamento e a persistência de uma classe ou objeto em uma tabela em um banco de dados relacional. Em essência, ORM funciona transformando (reversivelmente) dados de uma representação para outra. (Bauer et al, 2015). O autor comenta também sobre uma das principais vantagens da utilização dessa tecnologia é que ela supostamente defende os desenvolvedores da complexidade e confusão do SQL. A Figura 4 apresenta uma representação de como se dá o funcionamento do ORM.

Figura 4. Funcionamento ORM

No exemplo da Figura 4, é possível observar claramente o funcionamento de um ORM, que realiza o mapeamento de classes em objetos relacionais, ou seja, em tabelas no banco de dados. Na figura, a classe Aluno é transformada em um esquema no banco de dados após passar por um framework ORM, e cada instância, ou seja, objeto, é representada como uma linha dessa tabela.

2.2.1 Doctrine ORM

Um dos frameworks ORM é o Doctrine. Com ele, é possível mapear classes em objetos relacionais e aplicar os conceitos e abstrações da tecnologia de mapeamento objeto-relacional, isso é feito por meio da utilização de anotações.

De acordo com Borys e Pańczyk (2016), Doctrine é a tecnologia ORM mais utilizada para PHP, assim como Hibernate é para Java e LINQ é para ASP. Um dos frameworks PHP mais utilizados que faz uso do Doctrine é o Symfony.

Em sua documentação oficial encontramos a seguinte definição: “*Doctrine ORM é um mapeador objeto-relacional (ORM) para PHP 7.1+, que fornece persistência transparente para objetos PHP.*” [Doctrine ORM. (2023)].

Uma característica importante do Doctrine é a utilização do padrão *data mapper*, o que significa que há uma separação de responsabilidades, o que significa que o próprio objeto mapeado não é responsável por executar a persistência, isso fica a cargo de uma classe intermediária.

Para que o Doctrine execute o mapeamento das classe em objetos relacionais ou tabelas em um banco de dados é preciso definir isso no código. Basicamente é preciso que seja dada essa instrução, que geralmente pode ser feito de 3 formas: (1) por meio de atributos, (2) anotações como dito anteriormente, ou (3) via XML As Figuras 5 e 6 nos mostram exemplos do código com essas instruções em atributo e anotações, respectivamente, em uma classe Product.

```
1 <?php
2 // src/Product.php
3
4 use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
5
6 #[ORM\Entity]
7 #[ORM\Table(name: 'products')]
8 class Product
9 {
10     #[ORM\Id]
11     #[ORM\Column(type: 'integer')]
12     #[ORM\GeneratedValue]
13     private int|null $id = null;
14     #[ORM\Column(type: 'string')]
15     private string $name;
16
17     // .. (other code)
18 }
```

Figura 5. Instruções via Atributos

Os atributos são definidos acima da classe ou acima da propriedade que queremos definir um comportamento ou configuração específica. sua sintaxe se dá pelo uso da anotação `#[ORM\Comando]`, podendo ou não ser informadas mais configurações extras, como por exemplo nos atributos o comando *Column* recebe o *type* que aquela propriedade receberá na coluna correspondente no banco de dados.

```
1 <?php
2 // src/Product.php
3
4 use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
5
6 /**
7  * @ORM\Entity
8  * @ORM\Table(name="products")
9  */
10 class Product
11 {
12     /**
13      * @ORM\Id
14      * @ORM\Column(type="integer")
15      * @ORM\GeneratedValue
16      */
17     private int|null $id = null;
18     /**
19      * @ORM\Column(type="string")
20      */
21     private string $name;
22
23     // .. (other code)
24 }
```

Figura 6. Instruções via Anotações

As anotações são definidas em uma sintaxe de comentários, e, ao contrário do conceito de comentário em programação, que é um código que não é executado nem compilado, as *annotations* em ORM possuem um propósito ativo. Elas são usadas para configurar comportamentos e mapear as classes PHP para as tabelas do banco de dados.

Por exemplo, ao utilizar a anotação **@ORMTable** acima de uma classe, é possível especificar o nome da tabela associada a essa classe no banco de dados. Além disso, ao aplicar a anotação **@ORMColumn** em uma propriedade, podemos definir o tipo de dado que será armazenado na coluna correspondente do banco.

Uma vez anotada a entidade e configurado seu projeto Symfony, o Doctrine realiza o mapeamento ao executar.

A Figura 7 ilustra o fluxo de execução do Doctrine no código, onde um simples objeto é mapeado para um registro na tabela do banco de dados.

Figura 7. Funcionamento Doctrine

A Figura 7 mostra uma instância de uma classe Produto, ou seja, um objeto representando um produto em um sistema. Após o mapeamento objeto-relacional feito pelo Doctrine ORM, esse mesmo objeto é transformado em uma linha em uma tabela no banco de dados.

2.3 Symfony

O principal motivo da existência dos frameworks e que faz parte de sua definição é a ideia de facilitar o desenvolvimento, trazendo mais agilidade e simplicidade para a implementação de sistemas de informação. A necessidade de desenvolver rapidamente é o que leva ao uso dessas bibliotecas. [LAKSHMI; MALLIK, 2017]

De acordo com a documentação do [Symfony, 2023], um framework consiste em:

- **Uma caixa de ferramentas** - um conjunto de componentes de software pré-fabricados e rapidamente integráveis. Isso significa que o desenvolvedor terá que escrever menos código, com menos risco de erro. Isso também significa maior produtividade e a capacidade de dedicar mais tempo para fazer as coisas que fornecem maior valor agregado, como a gestão de princípios orientadores, efeitos colaterais, entre outros.
- **Uma metodologia** – um “diagrama de montagem” para aplicações. A princípio, uma abordagem estruturada pode parecer restritiva. Mas, na realidade, permite que os desenvolvedores trabalhem de maneira eficiente e eficaz nos aspectos mais complexos de uma tarefa, e o uso das melhores práticas garante a estabilidade, capacidade de manutenção e capacidade de atualização dos aplicativos que você desenvolve.

Na Seção 2.2.1, discutimos um exemplo dessa ferramenta, o Doctrine ORM. No entanto, existem inúmeras outras ferramentas com finalidades e linguagens específicas

para alcançar seus objetivos. Especialmente no contexto do PHP, um dos principais frameworks é o Symfony PHP. De acordo com a documentação oficial do Symfony, o Symfony é reconhecido como um dos projetos de maior sucesso no universo PHP. Ele se destaca como um framework completo e robusto, além de ser um conjunto popular de componentes reutilizáveis [Symfony, 2023]. A versão 2.0 teve seu lançamento em 2011, e atualmente encontra-se na versão 6.2. Sua principal função é auxiliar o desenvolvedor na criação de web sites e aplicações web no geral usando a linguagem PHP para isso.

Para [SIERRA et al, 2013] Symfony:

"É um framework completo projetado para otimizar o desenvolvimento de aplicações web com base no padrão Modelo-Visão-Controlador. Para começar, ele separa a lógica de negócios, a lógica do servidor e a apresentação da aplicação web." [SIERRA et al., 2013]

O padrão citado pelos autores define que o core principal da aplicação, a estrutura do código, será organizado em 3 camadas, sendo elas o *Model*, *View* e *Controller*.

No livro 'Building PHP Applications with Symfony, CakePHP, and Zend Framework' dos autores [POREBSKI et al, 2011, p. 15-16] eles definem esses 3 pilares da seguinte forma:

- **Model** - Representa a lógica de negócios do aplicativo. É mais do que apenas os dados brutos; o Modelo deve representar a estrutura de dados com todos os relacionamentos e dependências. Pode incluir uma ou mais classes que correspondem a objetos lógicos da aplicação e fornecer uma interface para manipulá-los. O Modelo é a única camada que usa armazenamento persistente. Ele deve encapsular completamente todas as conexões de banco de dados. O modelo também deve notificar a View quando seu estado interno mudar, para que a View possa ser atualizada.
- **View** - A saída exibida para o usuário. O mais importante é que a View nunca modifique os dados da aplicação; apenas o apresenta. Pode haver várias visualizações para os mesmos dados, como HTML tradicional, PDF, Flash ou WML para dispositivos móveis. Elas devem ser intercambiáveis sem modificar as outras camadas.
- **Controller** - A parte de um aplicativo responsável por lidar com a interação do usuário e executar todas as outras ações. O Controlador deve ser criado com a simplicidade em mente - deve ser a parte controladora que usa os métodos fornecidos pelo Modelo e pela Visualização; não deve fazer tudo sozinho.

A Figura 8, retirada do mesmo livro, mostra uma ilustração do funcionamento do modelo MVC.

Figura 8. Ilustração padrão MVC [Building PHP Applications with Symfony, CakePHP, and Zend Framework" (POREBSKI; PRZYSTALSKI; NOWAK, 2011, p. 15-16]

Na Figura 8, conseguimos visualizar o fluxo desde a ação feita pelo usuário até o retorno que a aplicação fornece no fim do ciclo.

2.4 Code Smells

O termo code smells é utilizado para se referir a parte de um código que é um risco em potencial, que pode ocasionar algum tipo de problema.

Code smells indicam um “mau cheiro” no código. O conceito foi inicialmente apresentado em 1999 por Kent Beck e Martin Fowler no livro "Refactoring: Improving the Design of Existing Code" (Refatoração: Aperfeiçoando o Design de Código Existente). Nesse livro, eles utilizaram o conceito para descrever características de código que indicam possíveis problemas de design e que podem ser melhorados por meio de refatoração.

2 Trabalhos Relacionados

A tecnologia ORM, quando bem utilizada, no contexto certo, traz grandes benefícios para o desenvolvimento, por todas as características vistas no capítulo 4.2 deste trabalho. Sabendo disso, diversos autores já realizaram pesquisas explorando essa temática, sobretudo suas vulnerabilidades, devido a grande facilidade que oferece, pode gerar algumas complicações, como já foi também citado na presente pesquisa.

Nesta seção, discutimos esses trabalhos que fizeram estudos sobre problemas relacionados a utilização de ORM e que fornecem soluções práticas e teóricas, entre esses trabalho temos:

- A dissertação de mestrado de Samuel Loli, com o título “Code smells no contexto de mapeamento objeto-relacional em projetos Java : um catálogo e uma ferramenta de detecção”
- O artigo intitulado “*Detecting performance anti-patterns for applications developed using object-relational mapping*” dos autores Tse-Hsun Chen, Weiyi Shang, Zhen Ming Jiang, Ahmed E. Hassan e Mohamed Nasser.
- Dos mesmo autores, Chen et al. outro trabalho é o artigo com o título “*Finding and Evaluating the Performance Impact of Redundant Data Access for Applications that are Developed Using Object-Relational Mapping Frameworks*”.

Os trabalhos citados possuem relevância no tema, abordam os problemas que o mau uso da tecnologia de mapeamento objeto-relacional pode trazer e propõem algumas melhorias e ferramentas. Porém ambos estão focados em Java e Hibernate, Há também outros trabalhos que focam mais em aspectos de arquitetura e projeto de software, que é o caso do trabalho “*Identifying architectural bad smells*” de Garcia et al (2009).

Um fator importante é que tanto [Loli, 2020], quanto [Chen et al, 2014] propuseram alguma espécie de ferramenta para detecção de código fora do padrão, por meio de análise estática do código.

Inclusive o trabalho de [Loli, 2020] já tinha proposto uma abordagem para a linguagem PHP, como um dos pontos de trabalhos futuros, que é o tema central desta pesquisa.

Esse trabalho pode-se considerar uma continuação direta do mesmo, na qual focamos em uma outra linguagem e framework para expandir ainda mais a contribuição deixada pelos trabalhos anteriores, atingindo assim mais equipes e desenvolvedores.

3 Metodologia

Nesta seção, descrevemos a metodologia adotada para a elaboração do catálogo de más práticas em aplicações Symfony e o processo de desenvolvimento da ferramenta de detecção de code smells. Primeiro, discutiremos o processo de criação do catálogo, destacando a abordagem combinada de Rapid Reviews (RR) e Grey Literature Review (GLR) que utilizamos para embasar cada item incluído no catálogo.

Em seguida, abordamos o desenvolvimento da ferramenta de detecção, destacando sua arquitetura, processo de detecção e as regras personalizadas criadas para identificar *code smells* no código-fonte.

3.2 Elaboração do Catálogo

Para a elaboração do catálogo de más práticas em aplicações Symfony, com foco no ORM Doctrine, e alcançar os demais objetivos do projeto, adotou-se uma abordagem que combina *Rapid Reviews* (RR) e *Grey Literature Review* (GLR). Essa combinação visa justificar e embasar cada item incluído no catálogo, garantindo sua relevância.

A utilização de *Rapid Reviews* foi escolhida para obter evidências formais da literatura de maneira ágil, permitindo uma revisão sistemática mais rápida. Dessa forma, foi possível identificar estudos relevantes, artigos científicos e outras fontes que abordam más práticas em ORM e Symfony.

Por sua vez, a *Grey Literature Review* foi aplicada com o objetivo de explorar documentações oficiais das tecnologias, blogs e fóruns onde programadores de diferentes níveis e que lidam diariamente com essas tecnologias podem compartilhar suas experiências. Essas fontes podem fornecer evidências valiosas sobre as más práticas encontradas na prática.

3.1.1 Pesquisa

Para iniciar tanto a RR como a GLR, foram definidas inicialmente algumas questões de pesquisa que orientam a busca por evidências sobre os principais problemas e más práticas relacionadas ao ORM no contexto do framework Symfony, bem como suas causas e possíveis soluções.

- Q1: Quais são os problemas e anti-padrões relacionados a ORM no contexto do framework Symfony?
- Q2: Quais são as causas e code smells para os problemas relacionados a ORM no contexto do framework Symfony?
- Q3: Quais são as soluções sugeridas para os problemas relacionados a ORM no contexto do framework Symfony?

3.1.2 Padrão de busca

Para otimizar a busca por evidências relevantes e responder às questões de pesquisa, foi elaborada uma string de busca, que consiste em palavras-chave, expressões ou combinações de palavras que estão alinhadas com o contexto da pesquisa.

Padrão de busca

("ORM" OR "Symfony ORM" OR "Doctrine ORM")
AND
(problem* OR "code smell" OR smell OR anti-pattern OR "performance" OR "maintainability" OR "bad smell" OR "bad practice")
AND
("software develop*" OR "software engineering" OR "software project" OR "developer")

3.1.3 Rapid Reviews

Uma vez definidas as questões de pesquisa e o padrão de busca, foi iniciado a busca por evidências, para a etapa de RR foi utilizada uma plataforma scopus da elsevier, a Figura 9 mostra a string de busca sendo utilizada na plataforma Scopus.

Welcome to a more intuitive and efficient search experience. [See what is new](#)

Advanced query

Search within Article title, Abstract, Keywords	Search documents "ORM" OR "Symfony ORM" OR "Doctrine ORM"
AND	
Search within Article title, Abstract, Keywords	Search documents problem* OR "code smell" OR smell OR anti-pattern OR "performance" OR
AND	
Search within Article title, Abstract, Keywords	Search documents "software develop*" OR "software engineering" OR "software project" OR "d

+ Add search field Reset

Figura 9 - Aplicação do padrão de busca

Na plataforma Scopus, é possível empregar valores lógicos, combinações de palavras e expressões para definir critérios de busca. Isso facilita a construção da string de busca, como ilustrado na figura, em que foram utilizados operadores OR em alguns casos e AND em outros. Essa abordagem torna a pesquisa mais complexa e eficiente, permitindo direcionar os resultados de acordo com os termos-chave definidos.

3.1.4 Grey Literature Review

No que diz respeito à etapa de *Grey Literature Review* (GLR), optou-se por utilizar o mecanismo de busca do Google para encontrar blogs, documentações oficiais e fóruns relevantes. Durante essa etapa, foram acessadas mais de 50 páginas em busca de evidências pertinentes. Dentre as fontes consultadas, destacam-se a documentação oficial do Symfony e do Doctrine, repositórios do GitHub e o site Stack Overflow, entre outros. Essa abordagem de busca em fontes de literatura cinza abrangeu uma variedade de recursos online relevantes para o contexto do estudo. O objetivo era obter informações adicionais e experiências práticas compartilhadas por desenvolvedores e profissionais que lidam diariamente com o Symfony e o Doctrine.

3.1.5 Coleta e tratamento

Durante a busca por evidências, foram identificados 46 trabalhos como resultado da aplicação da string de busca. A partir desse ponto, foram realizadas etapas de filtragem para selecionar os estudos mais relevantes. Inicialmente, foi feita uma primeira filtragem com base nos títulos dos trabalhos encontrados. Em seguida, uma segunda filtragem foi realizada com base nos resumos dos artigos. Ao final desse processo e após a leitura completa dos trabalhos, restaram 4 projetos acadêmicos que foram considerados mais pertinentes para a pesquisa.

A Figura 10 representa um resumo das etapas da pesquisa, e ilustra como chegamos nos 19 trabalhos finais considerados relevantes para o presente trabalho.

Figura 10 - Representação do processo de pesquisa e filtragem de trabalhos

Tabela 1 - Trabalhos selecionados via RR e GLR

Pesquisa	Trabalho	Tipo
RR1	Code Smells No Contexto De Mapeamento Objeto-Relacional Em Projetos Java: um catálogo e uma ferramenta de detecção	Artigo Científico
RR2	Finding and Evaluating the Performance Impact of Redundant Data Access for Applications that are Developed Using Object-Relational Mapping Frameworks	Artigo Científico
RR3	Smelly relations: Measuring and understanding database schema quality	Artigo Científico
RR4	Detecting performance anti-patterns for applications developed using object-relational mapping	Artigo Científico
GLR1	Improving Performance (Doctrine, 2023)	Documentação
GLR2	Databases and the Doctrine ORM (Symfony, 2023)	Documentação
GLR3	The Symfony Framework Best Practices(Symfony, 2023)	Documentação
GLR4	Doctrine: conhecendo um ORM PHP (Alura, 2023)	Blog
GLR5	Best Practices (Doctrine, 2023)	Documentação
GLR6	Doctrine Best Practices (ocramius, 2023)	Blog
GLR7	Using the Entity Manager in Symfony: Why It's a Bad Idea (Maximilian, 2022)	Blog
GLR8	SOLVING THE N+1 PROBLEM IN ORMS (Négrier David, 2019)	Blog
GLR9	Why ORMs Aren't Always a Great Idea (Singh Harsh, 2023)	Blog
GLR10	Eager Loading and the N+1 Query Problem (Gilpin Kevin, 2021)	Blog
GLR11	ORM is an anti-pattern (Seldo, 2011)	Blog
GLR12	ORM anti-pattern series (mehdi, 2011)	Blog

GLR13	5 Doctrine ORM Performance Traps You Should Avoid (tideways, 2015)	Blog
GLR14	Symfony Performance Improvements: Tips and Techniques (stackify, 2019)	Blog
GLR15	What are some common pitfalls and challenges of using an ORM, and how do you avoid or overcome them? (linkedin)	Blog

3.2 Desenvolvimento da Ferramenta de Detecção

Como mencionado nos objetivos, esta pesquisa visa contribuir para a melhoria do desempenho e da qualidade do código Symfony que utiliza o Doctrine como framework ORM. Essa contribuição é composta por um catálogo de code smells, conforme discutido na Seção 3.1, e por uma ferramenta de detecção que identifica esses possíveis problemas no código. A ferramenta desenvolvida tem a capacidade de analisar classes e entidades no código em busca de sintomas de alerta e relatar esses problemas no terminal, fornecendo informações sobre a linha onde foram encontrados, uma descrição do problema detectado e sugestões para evitá-lo.

3.2.1 Arquitetura

A ferramenta foi desenvolvida em PHP, seguindo uma arquitetura baseada em pacotes e bibliotecas. Ela foi disponibilizada no Packagist [Packagist, 2023]³, o que facilita a instalação por meio do gerenciador de pacotes da linguagem, o Composer. Para a implementação da ferramenta, utilizamos a biblioteca PHPStan [PhpStan, 2023], que permite a criação de regras personalizadas para a detecção dos code smells no código-fonte. A escolha do PHPStan proporcionou uma série de vantagens, simplificando a análise do código e permitindo que nos concentremos nos critérios que definem um code smell. Essas melhorias e a arquitetura da ferramenta proporcionam uma análise eficaz do código Symfony com o Doctrine, tornando mais fácil para os desenvolvedores identificar e corrigir possíveis problemas de desempenho e qualidade.

3.2.2 Artefatos

Na estrutura do projeto, especificamente na pasta raiz, configuramos 2 arquivos necessários para o PHPStan. Através desses arquivos, podemos definir configurações específicas e listar os arquivos que contêm nossas regras personalizadas. As regras em si

³ <https://packagist.org/packages/kleitomberg/phpdcsd>

estão localizadas no diretório 'src' dentro da pasta 'Rules'. Criamos uma classe de regras para cada *code smell* que buscamos detectar.

3.2.3 Processo de Detecção

O processo de detecção de code smells ocorre automaticamente por meio da execução de comandos. A ferramenta avalia o diretório `src` da aplicação Symfony e, com base no conjunto de regras customizadas, determina se existem ou não *code smells* no código.

3.2.4 Regras para detecção

Dando ênfase aos *code smells* mais citados em trabalhos de pesquisa, as regras de detecção foram focadas nos problemas de N+1 e dados em excesso. Mais detalhes sobre as regras estão disponíveis na seção 4.1 dos resultados, com detalhes do código em si. A seguir, apresentamos uma breve descrição de cada regra implementada.

Code Smell: N + 1

Para abordar o problema N + 1, identificamos duas principais causas, detalhadas a seguir: *Lazy Loading* e relacionamento unilateral. Com base nisso, foram criadas duas condições que configuram esse problema.

Detecção de *Lazy Loading*

Ao encontrar uma classe do tipo Controller, a ferramenta realiza uma varredura nos métodos do controlador em busca de expressões como `findAll()`, `findBy`, etc., e verifica se, no mesmo método, há um laço de repetição `foreach` para iterar nos resultados. Isso pode resultar em um excesso de buscas desnecessárias para obter o mesmo resultado.

A Figura 11 exibe o código contendo o *code smell* e o resultado que é exibido no terminal.

```
GerenteController.php 9+, M X
src > Tests > Controller > GerenteController.php > GerenteController > index
You, há 3 dias | 1 author (You)
21 class GerenteController //extends AbstractController
22 {
23     #[Route('/gerente/{gerente}', name: 'app_gerente')]
24     public function index(AgenciaRepository $agenciaRepository, $gerente, GerenteRepository $ger
25     {
26
27         $contas = $contaRepository->findBy(['agencia' => $agencia->getId()]);
28
29         $clientes = [];
30
31         foreach ($contas_ativas as $conta) {
32             $cliente = $conta->getUsuario();
33             $cliente->getEmail();
34
35             $clientes[] = $cliente;
36         }
37     }

```

PROBLEMAS 165 SAÍDA TERMINAL GITLENS CONSOLE DE DEPUÇÃO JUPYTER powershell +

Line Controller\GerenteController.php

:24 No método index do controller GerenteController, podem estar ocorrendo múltiplas consultas ao banco de dados. O Controller GerenteController contém um loop foreach na linha 31, no método index. Isso pode indicar a presença de um possível problema de N+1 queries.

Possíveis Soluções:

- I - Utilizar carregamento ansioso (eager loading) para relacionamentos necessários.
- II - Escrever consultas personalizadas com DQL (Doctrine Query Language) para obter dados de forma otimizada.
- III - Certificar-se de que relacionamentos um-para-muitos (OneToMany) com coleções sejam definidos corretamente, estabelecendo associações bidirecionais quando necessário.

Controller\GerenteController.php

Figura 11 - Teste detecção N+1: Lazy Loading

Detecção relacionamento unilateral

Para identificar esses casos, a ferramenta se concentra na análise de classes #[ORM/Entity], que representam entidades do sistema, ou seja, tabelas no banco de dados. Uma vez dentro de uma classe entidade, a ferramenta cataloga as propriedades e verifica se existem anotações Doctrine do tipo #[ORM/OneToMany] e #[ORM/ManyToOne]. Em seguida, verifica se essas anotações possuem parâmetros como mappedBy e inversedBy em suas respectivas classes, que são parâmetros que definem o relacionamento entre as entidades. As Figuras 12 e 13, respectivamente, exibem os resultados nas entidades com propriedades OneToMany e ManyToOne sem os parâmetros necessários.


```
11 #[ORM\Entity(repositoryClass: TipoContaRepository::class)]
12 class TipoConta
13 {
14     #[ORM\Id]
15     #[ORM\GeneratedValue]
16     #[ORM\Column]
17     private ?int $id = null;
18
19     #[ORM\Column(length: 255)]
20     private ?string $tipo = null;
21
22     #[ORM\OneToMany(targetEntity: Conta::class)] You, há 4 dias • possível code smells rel
23     private Collection $contas;
24
25     public function __construct()
26     {
27         $this->contas = new ArrayCollection();
28     }

```

PROBLEMAS 31 SAÍDA TERMINAL GITLENS CONSOLE DE DEPURAÇÃO JUPYTER powershell + v

Line Entity\TipoConta.php

:22 Possível problema de N+1 queries devido a um relacionamento unilateral.
A anotação OneToMany na classe de entidade 'TipoConta' deve incluir o parâmetro 'mappedBy' na propriedade 'contas'.

Entity\TipoConta.php

Figura 12 - Teste detecção N+1: relacionamento unidirecional (OneToMany)


```
11 #[ORM\Entity(repositoryClass: ContaRepository::class)]
12 class Conta
13 {
14     #[ORM\Id]
15     #[ORM\GeneratedValue]
16     #[ORM\Column]
17     private ?int $id = null;
18
19     #[ORM\Column(length: 255)]
20     private ?string $numero = null;
21
22     #[ORM\Column]
23     private ?float $saldo = null;
24
25     #[ORM\ManyToOne] You, há 4 dias • possível code smells relacionameno unilateral
26     private ?User $usuario = null;
27

```

PROBLEMAS 88 SAÍDA TERMINAL GITLENS CONSOLE DE DEPURAÇÃO JUPYTER powershell + v

Line Entity\Conta.php

:25 Possível problema de N+1 queries devido a um relacionamento unilateral.
A anotação ManyToOne na classe de entidade 'Conta' deve incluir o parâmetro 'inversedBy' na propriedade 'usuario'.

Figura 13 - Teste detecção N+1: relacionamento unidirecional (ManyToOne)

Code smell: Dados em excesso

Para identificar e localizar possíveis casos de dados em excesso, iniciamos nossa busca em classes com a anotação #[ORM\Entity], que define uma entidade no contexto do Doctrine ORM.

Uma vez dentro de uma entidade, examinamos as anotações de relacionamento, como #[ORM\ManyToOne], #[ORM\OneToMany], e #[ORM\OneToOne], procurando especificamente pela presença do parâmetro fetch com o valor EAGER declarado.

Quando esse parâmetro é definido como EAGER, significa que, por padrão, ao buscar um objeto relacionado, todos os dados associados serão recuperados, independentemente de serem ou não utilizados. Isso pode resultar em um excesso de dados que não serão aproveitados, levando a possíveis problemas de desempenho e eficiência no sistema.

A Figura 14 exibe uma representação de uma classe com *code smell* de dados em excesso.


```
9  #[ORM\Entity(repositoryClass: GerenteRepository::class)]
10 class Gerente
11 {
12     #[ORM\Id]
13     #[ORM\GeneratedValue]
14     #[ORM\Column]
15     private ?int $id = null;
16
17     #[ORM\OneToOne(cascade: ['persist', 'remove'], fetch:"EAGER")]
18     private ?User $user = null;
19
20     #[ORM\Column(length: 255)]
21     private ?string $nome = null;
22
23     public function testar()
24     {
25         // ...
26     }
27 }
```

Line Entity\Gerente.php

:9 A classe Gerente possui a propriedade user com a anotação Doctrine\ORM\Mapping\OneToOne e o parâmetro fetch = EAGER na linha 17, o que pode causar excesso de dados. Considere remover o parâmetro fetch ou alterá-lo para LAZY para evitar o carregamento excessivo de dados. Caso precise de mais informações ou sugestões de refatoração, recomendamos as seguintes ações:\n

- 1 - Remover o parâmetro fetch da anotação Doctrine\ORM\Mapping\OneToOne da propriedade user da classe Gerente na linha 17.
- 2 - Alterar o parâmetro fetch da anotação Doctrine\ORM\Mapping\OneToOne da propriedade user da classe Gerente na linha 17 para LAZY.
- 3 - Criar uma consulta personalizada no repositório da classe Gerente utilizando DQL para buscar apenas os dados necessários.

Entity\Gerente.php

Figura 14 - Teste de detecção: dados em excesso

4 Resultados

4.1 Catálogo de code smells

Durante as pesquisas, foi observado, que a maioria dos artigos e blogs que mencionaram algum problema relacionado a o uso inadequado de ORM, citam pelos menos dois principais vilões que resultam em más escolhas tomadas durante o desenvolvimento, sendo esses: o problema de n + 1 consultas, que fala sobre a necessidade de realizar múltiplas consultas para obter um resultado que poderia ser feito com apenas a primeira. Outro problema bastante citado foi a redundância nas buscas, que nada mais é do que trazer dados além do necessário. Com base nessa informação o catálogo desenvolvido contém um agrupamento baseado nos dois principais problemas mencionados.

Para cada item contido na lista, apresentamos uma breve descrição do problema, um exemplo com código, e pelo menos uma sugestão de refatoração do código.

Na Tabela 2 temos um resumo dos code smells catalogados, agrupados por tipos e referenciando qual tipo de referência.

Tabela 2 – Catálogo de Code Smells Doctrine ORM

Tipo	Título	Resumo
N+1	<i>Lazy Loading</i> : Utilização de repetição para obter dados um por um	As anotações de relacionamento com o parâmetro 'fetch' com valor 'Lazy' ou sem o valor obrigam o acesso individual aos dados do relacionamento.
	Relacionamento unilateral entre entidades	Utilizar as anotações corresponde em ambas as entidades do relacionamento, ManyToOne e OneToMany
Dados em excesso	<i>Eager Loading</i> : Carregando dados além do necessário	O uso imprudente do parâmetro 'fetch' com o valor 'eager' na consulta traz todos os dados da entidade e seus relacionamentos, independentemente de sua necessidade de uso.
Outros	Uso inadequado de uma classe genérica <code>EntityManager</code>	Utilizar classe genérica genericamente torna o código confuso, o ideal é definir uma classe de repositório específico para a entidade.

4.1.1 N+1 Queries

O uso do Doctrine e outros frameworks ORM pode trazer facilidade e agilidade durante o desenvolvimento. A abstração da lógica do banco de dados auxilia os desenvolvedores, que podem se concentrar em implementar outros pontos do software, como regras de negócios e etc, porém, muitas vezes, decisões equivocadas só são percebidas quando já é tarde demais. Um dos problemas mais comuns é o chamado N+1 Queries que ocorre quando uma consulta é executada para buscar uma entidade e, em seguida, várias consultas adicionais são feitas para buscar os relacionamentos associados a essa entidade, resultando em ineficiência na consulta.

Durante a pesquisa, encontramos depoimentos de programadores sobre esse problema. Em uma resposta no Stackoverflow, um autor comentou o seguinte: "*O maior problema com ORMs, na minha experiência, é o aumento das contagens de consultas de banco de dados no padrão 'N+1'. Normalmente, uma lista de relacionamentos um-para-muitos em uma tela pode ser renderizada a partir de uma única consulta, mas os ORMs tornam extremamente conveniente usar um loop primário com uma tabela e, em seguida, fazer uma seleção individual para cada instância da tabela secundária [...]*".⁴

- **Lazy Loading : Utilização de repetição para obter dados um por um**

Quando se utiliza o Doctrine, por padrão, ele vem com uma configuração de carregamento lento, também conhecida como *Lazy Loading*. Isso significa que, durante as consultas, os dados de relacionamento não são carregados automaticamente. Em vez disso, eles são carregados somente quando são acessados pela primeira vez. Por exemplo, se considerarmos duas entidades, Contas e Usuários, ao carregar os dados das contas, as informações do usuário associado a cada conta não serão carregadas automaticamente por padrão. Essa abordagem pode ser considerada eficiente inicialmente, pois evita o carregamento desnecessário de dados de relacionamento.

No entanto, caso essas informações sejam necessárias, é importante fazer escolhas adequadas para recuperar esses dados relacionados. Uma escolha equivocada pode levar ao problema do N+1. Esse problema ocorre quando uma consulta separada é feita para cada relacionamento, resultando em um grande número de consultas adicionais ao banco de dados, o que impacta negativamente o desempenho da aplicação, por exemplo usar um laço de repetição para obter dados para cada uma das contas.

A Figura 15 exibe um exemplo de código Symfony que pode gerar o *code smell*.

⁴ <https://stackoverflow.com/questions/15329627/does-orm-lead-to-bad-coding-practices>

```

// No controlador ou em outro local
$contas = $contaRepository->findAll();

// Ao iterar sobre as contas e acessar o relacionamento
foreach ($contas as $conta) {
    $usuario = $conta->getUsuario();
    // ...
}

```

Figura 15 -Exemplo de codificação com code smell

Sem os desvios cuidados, o código acima pode gerar o sql mostrado na figura 16, o que configura o problema de N+1 claramente.

```

SELECT * FROM conta;
-- E para cada conta...
SELECT * FROM usuario WHERE id = 1;
SELECT * FROM usuario WHERE id = 2;
SELECT * FROM usuario WHERE id = 3;
SELECT * FROM usuario WHERE id = 4;
-- E assim por diante...

```

Figura 16 - SQL gerado code smell N+1

Sugestão de Refatoração

Fazer utilização do Eager loading:

Ao definir explicitamente que o relacionamento terá o comportamento *eager*, não será mais necessário fazer a consulta individual para cada conta, pois as informações do usuário já virão junto às da conta. A Figura 17 exemplifica essa alteração no código.

```

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
/** *
 * @ORM\Entity
 */
class Conta {
    // ... /** *
    @ORM ManyToOne(fetch="EAGER")
    *
    private ?User $usuario = null;

    // ...
}

```

Figura 17 - Refatoração Fetch Eager

Contudo, fazer isso **pode não ser uma boa prática** caso nem sempre as informações do usuário sejam utilizadas ao carregar a conta. Pensando nisso, uma outra alternativa foi proposta abaixo.

Fazer consultas personalizadas com DQL(Linguagem de Consulta do Doctrine):

Ao utilizar a Linguagem de Consulta do Doctrine (DQL) para escrever consultas personalizadas e otimizadas, é possível evitar o problema do N+1.

A ideia é criar um método no repositório, personalizado e utilizar o `createQueryBuilder` para definir uma busca customizada. Definir esse método no repositório ajuda a manter uma boa organização do código. Este método também poderia ser colocado diretamente no *controller*, o conceito é utilizar uma consulta customizada ao invés do `findAll()` padrão. Segue então o exemplo usando o repositório e outro direto no controller:

Sugestão de Refatoração

A primeira opção seria fazer diretamente no *controller*, de acordo com o que a Figura 18 mostra, criando a query customizada. No entanto, essa opção ainda não é a melhor. A melhor ideia é criar esse método no repositório e assim utilizá-lo onde precisar, como a Figura 19 mostra.

```
$contas = $contaRepository->createQueryBuilder('c')
->leftJoin('c.transacoes', 't')
->addSelect('t')
->getQuery()
->getResult();
```

Figura 18 - Custom query no controller

```
class ContaRepository extends ServiceEntityRepository
{
    public function __construct(ManagerRegistry $registry)
    {
        parent::__construct($registry, Conta::class);
    }

    //Metodo customizado
    public function findContasComUsuario(): array
    {
        $qb = $this->createQueryBuilder('c')
            ->leftJoin('c.usuario', 'u')
            ->addSelect('u');
        return $qb->getQuery()->getResult();
    }
}
```

Figura 19 - Método customizado no repositório

- **Relacionamento unilateral**

Outro possível problema que pode resultar no cenário de N+1 é a utilização inadequada de relacionamentos um-para-muitos (OneToMany) com coleções. Quando definimos um relacionamento onde uma entidade, por exemplo "Turma", possui uma lista de "Alunos" utilizando a anotação @OneToMany, é importante garantir que a anotação correspondente, @ManyToOne, esteja presente na entidade Aluno.

Omissões nesse tipo de implementação podem levar ao problema de N+1. Quando ocorre qualquer modificação em um item da lista, todos os registros relacionados são removidos e adicionados novamente, o que é ineficiente e pode prejudicar o desempenho do sistema. É fundamental estabelecer a associação bidirecional adequada entre as entidades para evitar esse problema.

As Figuras 20 e 21 mostram um exemplo prático do que foi dito acima, a classe Turma contendo a anotação do relacionamento, mas a entidade Aluno não.

```
1  <? php
2
3  class Turma {
4      // ...
5
6      #[ORM\OneToMany(targetEntity: 'Aluno', mappedBy: 'turma')]
7      private Collection $alunos;
8
9      // ...
10
11     public function __construct()
12     {
13         $this->alunos = new ArrayCollection();
14     }
15
16     // ...
17 }
```

Figura 20 - Classe Turma com a referência do relacionamento

```
1  class Aluno {
2
3      // AUSÊNCIA DO RELACIONAMENTO INVERSO
4
5      public function __construct()
6      {
7          // ...
8      }
9
10     // ...
11 }
```

Figura 21 - Classe Aluno sem a referência do relacionamento

Sugestão de Refatoração

A principal sugestão de solução seria adicionar a anotação correspondente na classe Aluno. Transformando assim o relacionamento em bidirecional, a Figura 22, mostra o resultado dessa alteração no código.


```
1 class Aluno {
2
3     // Adicionando annotation para relacionamento bidirecional
4     #[ORM\ManyToOne(targetEntity: 'Turma', mappedBy: 'alunos')]
5     private ?Turma $turma = null;
6
7     public function __construct()
8     {
9         // ...
10    }
11
12    // ...
13 }
```

Figura 22 - Refatoração bidirecional

4.1.2 Dados em excesso

Os frameworks ORM são ferramentas facilitadoras que abstraem a complexidade do banco de dados e da linguagem SQL, como já dito no Capítulo 2. Eles são projetados para serem genéricos, permitindo que sejam utilizados em uma variedade de projetos diferentes. Essa flexibilidade é uma vantagem que promove sua ampla adoção, porém, também pode se tornar problemática. Chen et al. (2016a) abordaram esse assunto, destacando que o ORM opera em um nível inferior, ou seja, no acesso aos dados, sem ter conhecimento sobre como os dados serão utilizados pelo usuário. O framework não sabe quais informações serão necessárias ou quais serão descartadas após a recuperação dos dados. Essa falta de conhecimento sobre o contexto de uso dos dados pode levar a problemas de desempenho e ineficiência. O ORM pode carregar mais dados do que o necessário, resultando em sobrecarga de rede, consumo excessivo de memória e maior tempo de resposta. Além disso, a falta de controle sobre quais dados são realmente utilizados pode comprometer a eficiência e a escalabilidade do sistema.

A Figura 23 apresenta um exemplo ilustrativo dessa situação, utilizando a entidade `Conta` como exemplo.

Figura 23 - Dados em Excesso

- *Eager loading*

No contexto do problema de N+1, o carregamento *eager* foi mencionado como uma possível solução. No entanto, é importante destacar que não há uma solução única que resolva todos os problemas, a famosa bala de prata. O uso displicente do *Eager loading* pode ser prejudicial, especialmente quando os dados obtidos na consulta nem sempre são utilizados. Nesses casos, essa configuração pode causar mais problemas do que benefícios.

Além disso, o impacto negativo do *eager loading* aumenta significativamente com o tamanho da entidade ou tabela no banco de dados. Chen et al. (2016a) menciona esse problema: "Dados redundantes também podem ter um impacto significativo no desempenho quando o número de colunas em uma tabela é grande, resultando na recuperação de um grande número de colunas não utilizadas do DBMS".

Na Figura 24 podemos ver o exemplo no código do code smell.

```
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
/** *
@ORM\Entity
*/

class Conta {

// ... /** *
@ORM ManyToOne (fetch="EAGER")
*/
private ?User $usuario = null;

// ... }
```

Figura 24 - Dados em Excesso exemplo no código

Sugestão de Refatoração

Uma alternativa mais interessante seria não definir explicitamente o *Eager*, mas definir consultas customizadas de acordo com a cada necessidade.

- Então, a primeira alternativa, seria trocar o carregamento para Lazy ou deixar sem nada, pois *Lazy* já é o padrão do Symfony, conforme a Figura 25 exemplifica.

```
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
/** *
 * @ORM\Entity
 */

class Conta {

    // ... /** *
    @ORM ManyToOne(fetch="LAZY")
    */
    private ?User $usuario = null;

    // ... }
}
```

Figura 25 - Refatoração Lazy

- A segunda é na hora de realizar uma busca por Contas. Precisa de apenas algumas informações do usuário, e é preciso definir o DQL customizado. Podemos visualizar um exemplo na Figura 26, para obter apenas o número e saldo das contas.

```
public function getNumeroAndSaldo(): array {

    $queryBuilder =
    $this->entityManager->createQueryBuilder(); $queryBuilder
    ->select('c.numero', 'c.saldo')
    ->from(Conta::class, 'c');
    return $queryBuilder->getQuery()->getResult();
}
```

Figura 26 - Método customizado para obter dados específicos

4.2 Ferramenta de Detecção

A plataforma foi desenvolvida usando PHP usando com base a funcionalidade de customização de regras do PhpStan, como foi melhor explicado na seção da metodologia. Basicamente foram criadas duas classes PHP, uma para identificar o *code smell* de dados em excesso e outra para identificar o *code smell* de N+1.

Classe ExcessiveData

A classe `ExcessiveData` desempenha o papel de identificar *code smells* relacionados a dados em excesso em código Symfony.

A primeira etapa envolve a identificação de classes de entidades no código Symfony. Isso é fundamental, pois os *code smells* relacionados a dados em excesso geralmente ocorrem em entidades que fazem parte da camada de persistência de dados. A classe verifica se a classe inspecionada é uma entidade com base em seu namespace.

Uma vez que uma classe de entidade é identificada, `ExcessiveData` examina as propriedades dessa classe. Ela coleta informações sobre as propriedades, como seus nomes e anotações.

A classe analisa as anotações associadas às propriedades da classe. Isso é crucial, pois as anotações, como `@ManyToOne`, `@OneToOne` e `@OneToMany`, podem indicar relacionamentos entre entidades e configurações de carregamento.

Um dos principais *code smells* relacionados a dados em excesso ocorre quando o carregamento `EAGER` é configurado para propriedades de relacionamento. A classe `ExcessiveData` verifica se as anotações contêm a configuração de `fetch` como `"EAGER"`. Quando essa configuração é identificada, um relatório de *code smell* é gerado.

A classe não apenas detecta *code smells*, mas também fornece sugestões de correção. Essas sugestões incluem a remoção do parâmetro `fetch` da anotação, a alteração do parâmetro `fetch` para `"LAZY"` e a criação de consultas personalizadas no repositório da classe.

Classe Nmoreonequeries

A classe `Nmoreonequeries` é responsável por detectar potenciais problemas de N+1 queries. A primeira funcionalidade da classe é identificar se a classe inspecionada é uma classe controladora. Isso é fundamental porque problemas de N+1 consultas são mais frequentes nas classes controladoras, onde as consultas frequentemente ocorrem em estruturas de laço/repetição.

A classe examina os métodos dentro da classe controladora para identificar potenciais problemas de N+1 consultas. Isso é feito verificando se os métodos executam consultas comuns, como `findAll` ou `findBy`, dentro de laços `foreach`.

Quando um problema de N+1 é identificado, a classe gera relatórios de erros

detalhados. Esses relatórios incluem informações sobre o método da classe controladora onde a consulta foi identificada, a linha do loop `foreach` onde a query está aninhada e sugestões para otimizar o código e evitar N+1 queries.

Além de classes controladoras, a classe `Nmoreonequeries` também verifica classes de entidades. Ela examina as anotações de relacionamentos `OneToMany` e `ManyToOne` para garantir que os parâmetros adequados estejam definidos. Isso ajuda a evitar problemas de N+1 queries relacionados a associações entre entidades.

A classe não apenas relata problemas, mas também oferece possíveis soluções para lidar com N+1 consultas. Isso pode incluir o uso de *eager loading*, escrita de consultas personalizadas com DQL (*Doctrine Query Language*) e a configuração adequada de relacionamentos nas entidades.

5 Conclusão

Nos últimos anos, o cenário do desenvolvimento de software tem passado por uma rápida evolução, onde a complexidade dos projetos e a necessidade de entregas ágeis são predominantes. Nesse contexto, as tecnologias e ferramentas eficientes, como os frameworks de mapeamento objeto-relacional (ORM), desempenham um papel fundamental na aceleração do desenvolvimento e na adaptação às exigências em constante mudança do mercado. No entanto, essa busca por rapidez e eficiência pode, às vezes, resultar em negligência em relação à qualidade do código, dando origem aos chamados *code smells*, indicadores de que o código, apesar de aparentemente funcional, pode estar aquém dos padrões ideais de qualidade.

A pesquisa em questão concentrou-se em fornecer uma abordagem para auxiliar os desenvolvedores na identificação e mitigação de *code smells*, através da criação de um catálogo abrangente e de uma ferramenta de detecção. Isso se revela de extrema importância, pois a identificação precoce de problemas no código é essencial para manter a qualidade, a escalabilidade e a manutenibilidade das aplicações.

No entanto, como discutido nas seções de metodologia e conclusão, ao conduzir uma extensa pesquisa que envolveu revisões rápidas e exploração da literatura cinza, observou-se uma escassez de trabalhos direcionados especificamente ao PHP com foco no framework Symfony e Doctrine, o foco principal deste estudo. Nesse contexto, adotamos uma abordagem de adaptação, identificando os pontos mencionados por outros pesquisadores, a maioria dos quais estava centrada em Java e Hibernate, e avaliando a sua relevância para o Symfony em PHP. A partir dessa análise, desenvolvemos o nosso catálogo e a ferramenta de detecção.

Esse desafio ressalta a importância de pesquisas direcionadas ao ecossistema do PHP Symfony, a fim de preencher as lacunas de conhecimento e atender às necessidades específicas dessa comunidade de desenvolvedores. A pesquisa apresentada neste trabalho representa um primeiro passo na direção de uma solução que visa melhorar a

qualidade e a eficiência do desenvolvimento de software com Symfony e Doctrine. Acredita-se que, ao adotar as recomendações e as ferramentas apresentadas, os desenvolvedores poderão aprimorar significativamente a qualidade de seus projetos e responder de forma mais eficaz às demandas do mercado em constante evolução.

5.1 Trabalhos Futuros

- Elaborar uma nova pesquisa com o objetivo de incrementar novos itens à lista, ampliando assim o escopo do conhecimento.
- Realizar melhorias na ferramenta, implementando aprimoramentos e adicionando novas regras de detecção para garantir sua eficácia contínua e adaptabilidade às necessidades emergentes.
- Conduzir avaliações da ferramenta em projetos reais, buscando comprovar sua eficácia prática e identificando áreas potenciais para otimização e desenvolvimento contínuo.

6 Referências

- Alura. **Doctrine: Conhecendo um ORM PHP**. Disponível em: <<https://www.alura.com.br/conteudo/doctrine-conhecendo-orm-php/>>. Acesso em: 05 de junho de 2023.
- BAUER, C.; King, G. (2007) "**Java Persistence com Hibernate**" 1º Edição, Editora Ciência Moderna Ltda. Rio de Janeiro, Brasil.
- BAUER, C; King, G; Gregory, G. (2015). **Java Persistence with Hibernate**, 2ª Edição. Editora Manning Publications Co. Shelter Island, NY.
- Borys, Magdalena; Pańczyk, Beata. (2015). **Improving data processing performance for web applications using object-relational mapping**. 164. 387-395.
- Brazilian Symposium on Software Engineering(SBES '20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 82–91.<https://doi.org/10.1145/3422392.3422432>.
- Brooks Jr., Frederick P. **O mítico homem-mês: ensaios sobre engenharia de software**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.
- Cartaxo, B., Pinto, G., Soares, S. (2020). **Rapid Reviews in Software Engineering**. In: Felderer, M., Travassos, G. (eds) Contemporary Empirical Methods in Software Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32489-6_13.
- Chen, T. (2015). **Improving the quality of large-scale database-centric software systems by analyzing database access code**. In 2015 31st IEEE International Conference on Data Engineering Workshops, 245–249.
- Chen, T., Shang, W., Jiang, Z. M., Hassan, A. E., Nasser, M., & Flora, P. (2016a). **Finding and evaluating the performance impact of redundant data access for applications that are developed using object-relational mapping frameworks**. IEEE Transactions on Software Engineering, 42(12):1148–1161.
- Chen, T., Shang, W., Yang, J., Hassan, A. E., Godfrey, M. W., Nasser, M., & Flora, P. (2016b). **An empirical study on the practice of maintaining object-relational mapping code in java systems**. In 2016 IEEE/ACM 13th Working Conference on Mining Software Repositories (MSR), 165–176.
- Chen, T.-H., Shang, W., Jiang, Z. M., Hassan, A. E., Nasser, M., & Flora, P. (2014). **Detecting performance anti-patterns for applications developed using object-relational mapping**. In Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering, 1001–1012.

Doctrine ORM. **Getting Started with Doctrine.** Disponível em : <https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-orm/en/2.15/tutorials/getting-started.html#getting-started-with-doctrine>. Acesso em: 20/07/2023.

Doctrine ORM. **Best Practices.** Disponível em: <https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine-orm/en/2.15/reference/best-practices.html>. Acesso em 05/06/2023.

Elmari, R. & Navathe, S. (2010). **Sistemas de Banco de Dados.** 6ª Edição. Editora Pearson.

ENGHOLM JR., Hélio. **Engenharia de Software na Prática.** Novatec Editora, 2010. 440 páginas. ISBN: 9788575222171.

FOWLER, Martin; BECK, Kent. **Refactoring: Improving the Design of Existing Code.** Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA, 1999.

FREIRE, Emerson. **Inovação e competitividade: o desafio a ser enfrentado pela indústria de software.** 2002. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, Campinas.

GARCIA, J.; POPESCU, D.; EDWARDS, G.; MEDVIDOVIC, N. **Identifying architectural bad smells.** In: CSMR 2009. IEEE, Germany, 2009. p. 255-258.

GILPIN Kevin, 2021. **Eager Loading and the N+1 Query Problem.** Disponível em: <https://appmap.io/blog/2021/02/04/eager-loading-and-the-n-plus-one-query-problem/>. Acesso em: 24/06/2023.

LAKSHMI, D. R.; MALLIKA, S. S. **A Review on Web Application Testing and its Current Research Directions.** International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), v. 7, n. 4, p. 2132, 2017.

LINKEDIN, 2023. **What are some common pitfalls and challenges of using an ORM, and how do you avoid or overcome them?.** Disponível em: <https://www.linkedin.com/advice/0/what-some-common-pitfalls-challenges-using-orm>. Acesso em: 17/06/2023.

MACÁRIO, C.G.N, BALDO, S.M.; **O Modelo Relacional.** Disponível em: <http://www.ic.unicamp.br/~geovane/mo410-091/Ch03-RM-Resumo.pdf>. Acesso: 17 de julho de 2023.

MEHDI, 2011. **ORM anti-pattern series.** Disponível em: <https://www.mehdi-khalili.com/orm-anti-patterns-series>. Acesso em: 25/06/2023.

NÉGRIER David, 2019. **SOLVING THE N+1 PROBLEM IN ORMS**. Disponível em: <<https://thecodingmachine.io/solving-n-plus-1-problem-in-orms>>. Acesso em: 21/06/2023.

OCRAMIUS. **Doctrine Best Practices**. Disponível em: <<https://ocramius.github.io/doctrine-best-practices/#/10>>. Acesso em: 05/06/2023.

PACKAGIST. **Packagist is the main Composer repository**. Disponível: <<https://packagist.org/>>, Acesso em: 18/09/2023.

POREBSKI, B.; PRZYSTALSKI, K.; NOWAK, L. **Building PHP Applications with Symfony, CakePHP, and Zend Framework**. John Wiley and Sons, 2011. 576 páginas. ISBN: 9781118067925.

PHPSTAN. **Find bugs before they reach production**. Disponível em: <<https://phpstan.org/>>, acesso em: 05/09/2023.

ROCHA, Ana; CAMPOS, Gilda. **Avaliação da qualidade de software educacional**. Em aberto, v. 12, n. 57, 1993.

SAMUEL Loli, Leopoldo Teixeira, and Bruno Cartaxo. 2020. **A Catalog of Object-Relational Mapping Code Smells for Java**. In Proceedings of the XXXIV LOLI, Samuel Bristot. **Code smells no contexto de mapeamento objeto-relacional em projetos Java: um catálogo e uma ferramenta de detecção**. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.

SCHIMMELMANN, Maximilian Graf. **Using the Entity Manager in Symfony: Why It's a Bad Idea**. **Blog de Maximilian Graf Schimmelman**. Disponível em: <https://www.schimmelman.org/blog/post/using-the-entity-manager-in-symfony-why-its-a-bad-idea>. Acesso em: 21/06/2023.

SELDO, 2011. **ORM is an anti-pattern**. Disponível em: <https://seldo.com/posts/orm_is_an_antipattern/>. Acesso em: 24/06/2023.

SHARMA, Tushar; FRAGKOULIS, Marios; RIZOU, Stamatia; BRUNTINK, Magiel; SPINELLIS, Diomidis. **Smelly relations: Measuring and understanding database schema quality**. In: Anais da Conferência Internacional de Engenharia de Software, 2018, p. 55-64. DOI: 10.1145/3183519.3183529.

SIERRA, F.; ACOSTA, J.; ARIZA, J. **Estudio y análisis de los framework en PHP basados en el modelo vista controlador para el desarrollo de software orientado a la web.** Revista Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y Comunicación, v. 4, n. 2, p. 1–13, 2013.

SILBERSCHATZ, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2006). **Sistema de Banco de Datos.** Elsevier Editora Ltda.

SINGH Harsh, 2023. **Why ORMs Aren't Always a Great Idea.** Disponível em: <<https://dev.to/harshhhdev/why-orms-arent-always-a-great-idea-41kg>>. Acesso em: 21/06/2023.

SPOTO, Edmundo Sergio. **Teste estrutural de programas de aplicação de banco de dados relacional.** 2000. 203p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Campinas, SP. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1590002>. Acesso em: 17 jul. 2023.

STACKIFY, 2019. **Symfony Performance Improvements: Tips and Techniques.** Disponível em: <<https://stackify.com/symfony-performance-improvements-tips-and-techniques/>>. Acesso em: 26/06/2023.

SYMFONY. **Databases and the Doctrine ORM.** Disponível em: <<https://symfony.com/doc/current/doctrine.html>>. Acesso em: 25 de junho de 2023.

SYMFONY. **The Symfony Framework Best Practices.** Disponível em: <https://symfony.com/doc/current/best_practices.html>. Acesso em: 25 de junho de 2023.

TIDEWAYS, 2015. **5 Doctrine ORM Performance Traps You Should Avoid.** Disponível em: <<https://tideways.com/profiler/blog/5-doctrine-orm-performance-traps-you-should-avoid/>>. Acesso em: 25/06/2023.